

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualioyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI OLISH VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB OLISH	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR

Mavlonov Obid Nizomovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali dotsenti,
mavlonov8686@gmail.com

Annotatsiya: Maqola tarmoq protokollari imkoniyatlaridan foydalangan holda axborotlarni yashirish usullarini tahlil qiladi. Tarmoq steganografiyasi va uning turli kanallari, saqlash va vaqt kanallari orqali qanday amalga oshirilishi haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, maqola tarmoq protokollari yordamida steganografiyani amalga oshirishda yuzaga keladigan muammolar, steganografik vositalarning rivojlanishi va ularning afzalliklari hamda kamchiliklarini yoritadi. OSI modeli va turli protokollar, masalan, TCP/IP, IPv4, HTTP yordamida yashirin kanallarni yaratish usullari, ularning texnik va yuridik jihatdan qanday muammolarni keltirib chiqarishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Tarmoq steganografiyasi, Tarmoq protokollari, Saqlash kanallari, Vaqt kanallari, TCP/IP, IPv4, HTTP, Axborotni yashirish, Yashirin kanallar, OSI modeli.

I.Kirish

Tarmoq steganografiyasi - bu mavjud tarmoq protokollaridan foydalangan uning qismlariga ma'lumot berkitishga qaratilgan usul. OSI modelitarkibida 7 ta qatlam mavjud va ularda steganografiyadan foydalanish uchun turli xil protokollar mavjud.

Tarmoq steganografiyasi quyidagi yashirin kanallar yordamida amalga oshiriladi.

- Saqlash kanallari: paket sarlavhasi zaxiralangan yoki foydalanilmagan bitlari va foydali yukidan foydalanadigan kanallar.
- Vaqt kanallari: maxfiy bitlarni yuborish uchun paketlarning vaqt sinxronizatsiyasidan foydalanadigan kanallar.
- Gibril kanallari: saqlash usuli va vaqtdan foydalanadigan kanallar.

1-rasmda statik va harakatdagi ma'lumotlar bilan kibertahdidning o'zaro aloqadorligi sxemasi tasvirlangan. Tarmoq steganografiyasi, asosan, maxfiy aloqalarni amalga oshirish uchun tarmoq elementlari va protokollaridan foydalaniladi [1]. Tarmoq steganografiyasi tomonidan tahdid qilinadigan narsalar, nafaqat texnik jihatdan murakkabligi va

ma'lumotlar tahlilining katta hajmi, balki milliy va xalqaro huquq va siyosatdan kelib chiqqan holda, xususiy va davlat tashkilotlari oldida turgan eng qiyin muammolardan biri hisoblanadi [2].

1-rasm. Kibertahdid va tarmoq ma'lumotlarining o'zaro aloqasi

2000-yildan tarmoq steganografiyasi mavzusi muhokama qilinib kelinayotgan bo'lsa, hozirgi kungacha 1000 dan ortiq maqolalar yozilgan va ko'plab murakkab tarmoq steganografiyasiga asoslangan vositalari ishlab chiqilgan [3]. 1-jadvalda tarmoq protokollari imkoniyatlaridan foydalangan holda axborot berkitishga mo'ljallangan steganografik vositalar keltirilgan. Tarmoq steganografiyasi vositalari statik ma'lumotlarni kiritish uchun ishlatiladigan ko'plab dasturlardan to'g'ridan-to'g'ri

farq qiladi. Aniqrog'i, ushbu vositalar ma'lumotlarning tashuvchisi an'anaviy multimediya fayllaridan foydalanishga asoslanmaydi, aksincha tarmoq protokollariga e'tibor beriladi.

1-jadval. Bazi tarmoq steganografiya vositalari ro'yxati

Vositalar	Yil	Tasifi
CovertTCP	1997-yil	TCP va IP sarlavhalari yordamida yashirin kanallar
StegTunnel	2003-yil	TCP sarlavhasi maydonlaridan foydalangan holda kanalni hisoblash
hCovert	2005-yil	Veb-serverlar o'rtasida HTTP GET so'rovlarida yashirish
VoIP	2010-yil	PCM ovozli trafigiga ma'lumotlarni kiritish
Gary-World Team	2013-yil	TCP va IP sarlavhalaridan foydalangan holda kanal loyihalarini yashirish
NetCross	2017-yil	Yashirin kommutatsiya o'rnatish uchun DNS protokolidan foydalanadi.
OpenPuff	2018-yil	Multiprotokollarni kiritish uchun vositalar to'plami
SoCat	2020-yil	Ikki mustaqil ma'lumotlar kanali o'rtasida tarmoq releyini uzatish.

II. Asosiy qism

Internet ishlashining standart modeli bir nechta protokol qismlaridan tashkil topgan mijoz-server arxitekturasi asoslanganligi ma'lum. 1.2-rasmda ushbu model bo'yicha uchta segment batafsil ko'rsatilgan. 1-segment ilova darajasidagi ma'lumotlardan iborat, 2-segment protokollar bilan bog'liq tuzilmalar va funksiyalardan iborat, 3-segment pastki darajadagi nazorat operatsiyalarini, ma'lumotlar va tarmoq komponentlarini o'z ichiga oladi. 19/10/2024

1.2-rasm. Tarmoq steganografiya modeli

TCP/IP paket steganografiyasi tranzit paytda bir nechta sarlavha maydonlarini o'zgartirishdan foydalanadi. IP-paketlar qismlarga bo'linishi mumkin, ammo (agar ma'lumotlar qismlarga ajratilgan maydonlarda yashirilmasa) hech qanday ma'lumot yo'qolmaydi. Ko'pgina sarlavha maydonlaridan paketlarni uzatish holatiga qarab foydalanish mumkin [4].

1.3-rasm. Segment 1 va segment 2 ni umumlashtiruvchi ma'lumot strukturasi

1.4-rasm. TCP/IP protokolining asosiy sarlavha maydonlari

1.4-rasm steganografik ma'lumotlarni kiritish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan maydonlar (osti chizilgan) ko'rsatilgan asosiy TCP/IP sarlavhalarini aks ettiradi [5].

Steganografik usullar yordamida axborot yashirish mumkin bo'lgan quyidagi maydonlarni keltirish mumkin:

- IP xizmat turi (type of service);
- IP identifikatsiyasi (identification);
- IP-bayroqlar (flags);
- IP bo'sh joy qismlari (Fragment offset).

Axborot maxfiy ravishda xost tomonidan yaratilgan fragmentlar hajmini modulyatsiya qilish

yo'li bilan uzatilishi mumkin va shu bilan bo'sh bo'lak ToS (type of service) maydonlarida bo'lgani kabi, steganografik kodlashning ushbu usuli aniqlanishi mumkin [6]. Ushbu usulda protokolning quyidagi qismlarini oladi:

- IP-variantlar (options);
- TCP ketma-ket raqami (sequence number);
- TCP vaqt belgisi (Time Stamp);

Vaqt belgisi opsiyasi ikkita 32 bitli maydonlardan iborat: vaqt belgisi qiymati va vaqt belgisi so'rovini qaytarish. Vaqt belgisi qiymati maydoni jo'natuvchining vaqt belgisi soati asosida o'rnatiladi va shu maydonga maxfiy ma'lumotlar joylashtirilishi mumkin. Vaqt belgisi soatlaridagi yagona cheklov uning mili chastotasi 1 Hz dan 1 kHz gacha bo'lishi va qat'iy monotonik bo'lishini talab etadi.

TCP/IP asosiy protokol hisoblanadi va qolgan protokollar shunga mos holda ishlab chiqiladi hamda ushbu oilaga ta'luqli sanaladi. IP olingan qismlarni transport sathidan IP-sarlavhali paketlarga joylashtiradi va ularni IP-manzillar yordamida berilgan manbadan ma'lum manzilga etkazib beradi. Saqlash kanallari uchun ularning steganogram bitlarining umumiy soni (Raw Bit Rate - RBR) yoki (Paket Raw Bit Rate- PRBR) kabi qabul qilingan.

IP uchun steganografik texnikaning bir guruhida IP-sarlavhasidan ba'zi bir ortiqcha bo'lgan yoki odatda uzatishda foydalanilmaydigan maydonlar ishlatiladi, masalan, *identifikatsiya*, *bayroqlar*, *fragment ofset* va IPv4-dagi *variantlar*. Ushbu barcha kanallarning asosiy kamchiliklari trafikni normallashtirish vositalari tomonidan osonlikcha yo'q qilinishi va asosiy afzalligi katta yashirin stavkadir [7]. IPv4 protokolida ma'lumotni yashirish uchun sarlavhasidan 16 bit uzunlikdagi *Identifikatsiya* maydonidan foydalanadi va unda ASCII qiymatini 256 ga ko'paytiradigan belgini qo'yadi. 1.5-rasmda IPv4 sarlavha maydoni strukturasi keltirilgan.

Variant (4 Bit)	IHL (4 Bit)	Xizmat turi (8 Bit)	Umumiy uzunlik (16 Bit)
Identifikatsiya (16 Bit)			Bo'laklash (13 Bit)
Yashash davri (8 Bits)	Protokol (8 Bits)	Bayrog (3 Bit)	Sarlavha nazorati (16 Bit)
Manba IP manzili (32 Bit)			
Qabul qiluvchi IP manzili (32 Bit)			
Variant (o'zgaruvchan: 0 - 320 Bit)			To'ldiruvchi (o'zgaruvchan)

1.5-rasm. IPv4 sarlavha maydoni strukturasi

Quyidagi jadvallarda IP, TCP va HTTP protokollari uchun yashirin kanallardan axborot yashirish maqsadida foydalanish usullari hamda ularning afzallik, kamchiliklari tasvirlangan.

1.2-jadval. IPv4 protokoli uchun yashirin kanallari

Usul	PRBR	Afzalliklar	Kamchiliklari
Identifikatsiya maydoni	16	Katta yashirin qiymat	Oson bartaraf etish
Qabul qiluvchi manzili + IGMP	32	Oson joylashtirish	Oson bartaraf etish
Sarlavhani tekshirish	16	IP, TCP, UDP da joylashtirish	Asl TTL kerak
DF maydon	1	Oson joylashtirish	Oson bartaraf etish
DF va Identifikatsiya maydoni	17	Oson joylashtirish	Oson bartaraf etish
IHL va Identifikatsiya maydoni	8	Katta yashirin qiymat	Variantlarsiz paket
Identifikatsiya va bo'sh joy qismlari	29	Aniqlash qiyin	Faqat qo'shni tugunlar orasida va bo'laklangan paketlar
TTL	1	Oddiy boshlang'ich TTL	Shovqinli kanal
Yo'nalishni yozib olish	320	Katta yashirin qiymat	Shovqinli kanal
Maydonlarni qayta yo'naltirish	1	Katta yashirin qiymat	Aniqlangan statistik usul
Bo'sh joy qismlarini o'zgartirish	NF - 1	Katta yashirin qiymat	Aniqlangan statistik usul
PMTUD sohta xabar	MTU	Katta yashirin qiymat	MTU kerak

1.3- jadval. TCP protokoli uchun yashirin kanallari

Usul	Turi	PRBR	Afzalliklar	Kamchiliklari
ISN and aniq ketma-ket raqamlar	Xotira	64	Oson joylashtirish	Oddiy ISN lardan farqlash
Tezkor ko'rsatuvchi maydon	Xotira	16	Oson joylashtirish	Asl TTLni talab qiladi
Sarlavhani tekshirish	Xotira	16	IP, TCP, UDP da joylashtirish	Ba'zi vaqt belgilari o'tkazib yuboriladi
TCP Vaqt belgisi	Vaqt	1	Sinxronizatsiyaga hojat yo'q	Oddiy ISNlardan farqlash
ISN	Xotira	32	Passiv kanal	Oddiy ISN lardan farqlash
Bo'laklarni yozish	Xotira	Log2n!	Oson joylashtirish	Oson bartaraf etish
Zaxira	Vaqt	4	Ishonchli	Dekoder joylashishini cheklaydi
TCP qaytish	Vaqt	4	Ishonchli va bardoshli	Tirbandlikka duch kelishi
Aniq ketma-ket raqamlar	Xotira	4	Bardoshli	Oddiy tarmoqdan foydalanishda qayta uzatish tezligi past
Qayta yo'naltirish	Xotira	32	Katta yashirin stavka	Oddiy tarmoqdan foydalanishda qayta uzatish tezligi past
TCP ACK paketlar	Xotira	Max IP foydali yuk uzunligi	Hech bir paketni o'zgartirmaydi	ACK yo'qotishlaridagi xatolar

TCP / IP protokollar to'plamining dastur sathidagi bir nechta protokollardan HTTP, FTP, DNS, RTP, RTCP, SIP, SDP va boshqalar kabi yashirin kanallarni yaratish uchun foydalaniladi.

Deyarli barcha ochiq tashkilotlarda ko'pgina cheklovlarga qaramasdan HTTP trafigiga ruxsat beradi. Chunki ushbu protokol internetga ruhsati mavjud barcha tarmoqlarda ishlaydi. Bundan tashqari, HTTP protokolining sarlavhasi yoki tanasi hajmi chegaralanmagan. Ammo, barcha HTTP sarlavhalarining hajmi birgalikda platformaga bog'liq - Apache serverlari versiyasiga qarab 8KB dan 16KB gacha bo'lgan sarlavhalarni qabul qiladi [8].

HTTP so'rovi asosiy dastur qobiq buyruqlarini HTTP so'rov paketlari sifatida yuboradi va chiqaradi.

Buyruqlar mijozdan HTTP GET so'rovi sifatida qaytadi. Liu [9] xavfsizlik devorlari ortida troyan dasturlari bilan maxfiy xabarlarni URL parametrlari sifatida kodlagan va GET so'rovidan keyin yashirin aloqa uchun HTTP dan foydalanib aloqani hosil qilgan.

Eve [10] "Mute Posthorn" protokolini taklif qilgan bo'lib, bu oddiy foydalanuvchilarning veb-brauzer faoliyatidan foydalangan holda anonim tarmog'ini yaratishga imkon beradi, protokol beshta HTTP/HTML mexanizmidan foydalanadi: qayta yo'naltirishlar, cookie-fayllar, yo'naltiruvchi sarlavhalar, HTML elementlari va faol tarkib.

Dimitrova [11] HTTP protokolidagi CONNECT usulidagi zaiflik tufayli ulanish HTTP proksi-server orqali amalga oshirilishi va hatto VPN o'rnatilishi mumkinligini isbotlab bergan. Hildebrand [12] HTTP Entity teglari (ETag va If-None-Match sarlavhalari) yordamida tunnel yaratadigan vositani ishlab chiqdi. Bu esa, mijozga uning mahalliy keshlangan nusxasi hali ham mavjudligini tekshirishga imkon beradi. Hatto, Content-MD5 sarlavhasi HTTP xabariga 128 bitgacha ma'lumotlarni uzatish maqsadida ishlatilishi mumkin.

Burgess [13] HTTP yordamida yashirin vaqt kanalini taklif qilishgan va u veb-server mijozga maxfiy ma'lumotlarni javobni kechiktirish (ikkilik 1) yoki darhol javob berish (ikkilik 0) orqali yuboradi.

Kastro [14] HTTP-da yashirin kanallarni yaratish uchun cookie-fayllardan foydalanishni taklif qilgan.

Natijalar

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, tarmoq steganografiyasi yordamida axborotni yashirish samarali bo'lishi mumkin, ayniqsa, tarmoq protokollaridagi mavjud bo'shliqlardan foydalanilganda. TCP/IP kabi keng qo'llaniladigan protokollar ma'lumotlarning yashirin kanallar orqali uzatilishi uchun mos keladi. Ushbu tarmoq steganografiyasi usullari tahlil qilinganida, ularning ayrimlari yuqori yashirin ko'rsatkichlarga ega bo'lishi, lekin bartaraf etish qiyinligi tufayli xavfsizlik xizmatlari tomonidan osongina aniqlanishi mumkinligi aniqlandi. Xususan, TCP sarlavhalari va vaqt belgilaridan foydalangan holda ma'lumotlarni yashirish usullari yashirinlikni oshirishi bilan birga, aniqlanish ehtimoli ham mavjudligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, HTTP protokoli asosida yashirin kanallar yaratish keng imkoniyatlar beradi, chunki HTTP protokoli ko'p hollarda ruxsat etiladi va katta hajmdagi axborotni tashish imkonini beradi.

1.4- jadval. HTTP protokoli uchun yashirin kanallar

Usul	Turi	PRBR	Afzalliklar	Kamchiliklari
HTTP So'rov/javob	Xotira	O'zgaruvchan	Oson joylashtirish	Oldindan sozlanish
GET so'rovining URL parametrlari	Xotira	O'zgaruvchan	Oson aloqa o'rnatish	GET tanasida ma'lumotlar yashirilsa aniqlash oson
Qayta yo'naltirish	Xotira	1024B dan yuqori	Juda yuqori qiymat	Ba'zi vaqt belgilari o'tkazib yuboriladi
Uchinchi tomon	Vaqt	1024B dan yuqori	Juda yuqori qiymat	Oddiy ISN lardan farqlash qiyin
Set-Cookie	Xotira	4096B dan yuqori	Juda yuqori qiymat	-
HTML elementlari	Xotira	-	Juda yuqori qiymat	Oson bartaraf etish
Ulanish	Xotira	-	Tashkil etish qiyin	-
Qayta aloqasiz	Vaqt	1	TCP va UDP ustida HTTP tunnel	-
(CLRF, SP, HT) chiziqli bo'sh maydonlar	Vaqt	8190B dan yuqori	Juda yuqori qiymat	Oson aniqlash

Tadqiqotning natijalari tarmoq steganografiyasi sohasida yanada samarali texnikalarni ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Ayniqsa, protokollar va ularning boshqaruv sarlavhalarida yashirin ma'lumotlarni joylashtirish uchun yangi strategiyalardan foydalanish usullari muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Bu natijalar tarmoq xavfsizligini oshirish va axborotni himoya qilish uchun kelajakdagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy tadbirlarga asos yaratadi.

Xulosa

Ushbu maqolada tarmoq steganografiyasi mavzusi muhokama qilinadi. Tarmoq steganografiyasi mavjud tarmoq protokollaridan foydalanib ma'lumotlarni yashirishga qaratilgan usullardan biri hisoblanadi. OSI modelidagi har bir qatlamda steganografik imkoniyatlardan foydalanish mumkin. Steganografiya uchun saqlash kanallari (paket sarlavhalari yoki foydalanilmagan bitlardan foydalanish) va vaqt kanallari (paketlarning yuborilish vaqti asosida ma'lumotlar yuborish) kabi usullar qo'llaniladi.

Maqolada turli tarmoq protokollari, xususan TCP/IP va HTTP orqali ma'lumotlarni yashirishning texnik jihatlari ko'rsatiladi. Maqolada keltirilgan texnikalar orasida TCP/IP sarlavhasidagi bo'sh joylardan, vaqt belgilari va ketma-ket raqamlardan foydalanib ma'lumotlarni yashirish usullari o'rganiladi. Ushbu texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinib, ayrim usullarning aniqlanishi qiyinligi, lekin ba'zi holatlarda bartaraf etilishi mumkinligi haqida ma'lumot beriladi.

ADABIYOTLAR

- [1]. Lubacz J., Mazurczyk W., Szczypiorski K. Principles and overview of network steganography //IEEE Communications Magazine. – 2014. – T. 52. – №. 5. – C. 225-229.
- [2]. Smolarczyk M., Szczypiorski K., Pawluk J. Multilayer detection of network steganography //Electronics. – 2020. – T. 9. – №. 12. – C. 2128.
- [3]. Ganiyev A. A., Allanov O. M., Mavlonov O. N. Tarmoq steganografiyasi usullarining tahlili: Analysis of Network Steganography Methods. – 2023.
- [4]. Kadhim J. M., Abed A. E. Steganography using TCP/IP's sequence number //Al-Nahrain Journal of Science. – 2017. – T. 20. – №. 4. – C. 102-108.
- [5]. Zseby T. et al. A network steganography lab on detecting TCP/IP covert channels //IEEE

Transactions on Education. – 2016. – T. 59. – №. 3. – C. 224-232.

[6]. CASTRO E. R. L. et al. Design of a steganographic system for hiding information in TCP/IP packets. – 2018.

[7]Ganiyev, A. A., Mavlonov, O. N., Shodmonov, D. A., & Maxmudov, J. I. Kompyuter tarmoqlarida uzatilayotgan axborotni kriptografik himoyalash usuli. Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросы Цифровых Технологий, (2024). 7(1), 73-79..

[8]. Mavlonov O. N. HTTP PROTOKOLI SARLAVHASIDA AXBOROT BERKITISH ALGORITMI //RESEARCH AND EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 146-158.

[9]. Liu Y. et al. A network-based CNN model to identify the hidden information in text data //Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – 2022. – T. 590. – C. 126744.

[10]. Eve M. P. Pynchon in Public Day 2011 //martineve. com. – 2011.

[11]. Dimitrova B., Mileva A. Steganography of hypertext transfer protocol version 2 (http/2) //Journal of Computer and Communications. – 2017. – T. 5. – C. 98-111.

[12]. Hildebrand J., Saint-Andre P. Use of Entity Tags in XMPP Extensions. – 2005.

[13]. Burgess C. et al. Detecting packed executables using steganalysis //2014 5th European Workshop on Visual Information Processing (EUVIP). – IEEE, 2014. – C. 1-5.

[14]. Homer T. The Book Of Origins: The first of everything-from art to zoos. – Hachette UK, 2012.

